

ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ НАПЛАВКОЙ БОРИРОВАНИЕМ»

Бахром Даулетбаев

Тошкент Давлат Техника Университети (ТДТУ) 1-боскич магистранти

Аннотация: В данной статье приведены сведения об упрочнении поверхности деталей, восстановленных методом покрытия.

Ключевые слова: сверление, покрытие, деталь, твердое тело, поверхностная деталь, сварка, упрочнение, температура, механические нагрузки.

Инженерно - техническая сфера многих отраслей народного хозяйства характеризуется в настоящее время существенным уменьшением энерговооруженности, физическим старением техники и ростом простоев машин и оборудования по техническим причинам. В результате нарушаются технологии и сроки проведения работ, что ведет к снижению объемов производства продукции.

В этих условиях особую актуальность приобретает совершенствование ремонта машин, их агрегатов и деталей. Одним из наиболее приоритетных направлений развития ремонтного производства является восстановление изношенных деталей. Развитие этого направления дает возможность повысить техническую готовность машин с наименьшими капитальными затратами.

Среди всех существующих методов восстановления изношенных деталей наибольший удельный вес имеет восстановление методом наплавки. Наплавочные материалы, применяемые для компенсации износа, и современные технологии наплавки, в частности наплавка под слоем флюса, позволяют получать наплавленные слои значительной толщины, имеющие хорошую связь с основным металлом. Однако в сложных условиях

эксплуатации восстановленных деталей (абразивная среда , высокая температура и т.п.) уровень механических и служебных свойств наплавленных слоев даже после термообработки оказывается недостаточным.

Перспективным и экономичным способом обеспечения высоких служебных свойств деталей, восстановленных наплавкой, является их поверхностное упрочнение методами химико-термической обработки, которые позволяют получать в диффузионных слоях включения твердых фаз (карбонитридов, карбидов или боридов) в больших количествах. При этом наплавленный металл компенсирует износ детали и обеспечивает прочностные характеристики (низколегированная наплавка), а диффузионные покрытия - защиту от воздействия агрессивных сред , температуры и механических нагрузок.

Такими методами химико-термической обработки могут быть нитроцементация и азотирование, образующие на насыщаемых поверхностях твердые карбонитридные и боридные слои. Азотирование, хотя и способствует получению твердых поверхностных нитридных слоев, для ремонтного производства мало пригодно из-за большой длительности процесса и сложности используемого оборудования.

Целью настоящей работы является исследование процессов нитроцементации и электролитного азотирования низколегированных наплавочных слоев, используемых при восстановлении изношенных деталей, и разработка технологий поверхностного упрочнения восстановленных деталей, удобных для ремонтного производства, позволяющих повысить их износостойкость и другие служебные свойства.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. На основе анализа процессов, происходящих в нитроцементующих средах , разработать и исследовать карбюризатор, обеспечивающий образование

твердофазных покрытий на деталях, восстановленных наплавкой, при различных температурах обработки.

2. Исследовать влияние режимов насыщения наплавленного металла азотом и углеродом на структуру и свойства диффузионных слоев.

3. Исследовать процесс электролизного борирования наплавленного металла и выявить закономерности образования боридных слоев.

4. Определить износостойкость и другие служебные свойства поверхностных слоев наплавленных сталей, подвергнутых нитроцементации и борированию.

5. На основе проведенных исследований разработать технологии поверхностного упрочнения деталей, восстановленных наплавкой, нитроцементацией и электролизным борированием

Упрочнение поверхностей — технологический процесс обработки поверхностей материалов с целью повышения прочности поверхностного слоя или нанесения на поверхность упрочняющего покрытия.

Для повышения срока службы металлических изделий на практике проводятся технологические воздействия на его поверхностные слои, в результате которых изменяются их физико-механические свойства таким образом, что они в наибольшей степени обеспечивают длительную и надёжную эксплуатацию изделий.

Разделяют следующие способы упрочнения поверхностей:

наклёп;

нанесение антифрикционных покрытий;

химико-термическая обработка металлов:

азотирование,

цианирование,

борирование,

цементация,

закалка;

газотермическое напыление;

плазменное напыление;

Высокоскоростное газопламенное напыление

детонационное напыление

холодное газодинамическое напыление;

наплавка;

PVD-процесс

Финишное плазменное упрочнение

HiFIT метод повышения усталостной прочности.

Использованная литература:

1. www.ziyonet.uz
2. www.structure.by